

ERTA IJTIMOYIY YETIMLIK VA UNING OQIBATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578305>

Z.A'zamova,

*o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti,
O'zbekiston, Farg'ona sh.*

O'.Ahmedova,

*talaba, Farg'ona davlat universiteti,
O'zbekiston, Farg'ona sh.*

Annotatsiya: *Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish davlat va jamiyatning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Yetimlikning oldini olish muammosi bola hayotining boshlanishida alohida e'tiborni talab qiladi. Tug'ilishi bilan onadan mahrum bo'lgan bolani olti oylik davridayoq rivojlanishdan sezilarli darajada ortda qoladi, bir yildan keyin esa emotsionallik va intellektning tegishli imkoniyatini o'rnini to'ldirib bo'lmas darajada yo'qotadi. Chaqaloq uchun onalik mehri hozir ham, kelajakda ham har tomonlama rivojlanishi muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *yetim, bolalar, ota-ona, ijtimoiy ish hodimi, bolalar uyi, ijtimoiy yetimlik.*

Afsuski, bolalardan voz kechish holatlari hali ham uchramoqda. Ko'pchilik holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloqdan voz kechish va bollari ayolning shaxsiy, ijtimoiy va moddiy qiyinchiliklar hisoblanadi, Agar shunday paytlarda ayolning yonida tajribali psixolog yoki ijtimoiy ish xodimi bo'lganida edi, chaqaloqlarning ko'pchiligi onalik mehridan mahrum bo'lmas edi. Ijtimoiy yetimlikning oldini olish bir tomondan olib qaraganda iqtisodiy jihatdan ham maqsadga muvofiqdir, chunki yetim bolalarni kasalxona, bolalar uyi, mehribonlik uylarida tarbiyalanishi davlat tomonidan katta sarf-xarajatlar evaziga amalga oshiriladi.

Asosiy qism: Ijtimoiy yetimlik bu ota-onasi bor lekin qaramog'isiz qolgan bolalar. Internet muassasalarida tarbiyalanuvchilarning, ayniqsa chaqaloqligidan ota-ona qaramog'isiz qolgan va mehribonlik uylarida tarbiyalangan bolalarning jismoniy va psixik, ijtimoiy ko'ngilsiz holatlari, ijtimoiy yetimlikning asosiy fojeali oqibatlaridan biri hisoblanadi. Xayotning birinchi uch yili omon qolish, o'sish va rivojlanish uchun eng muhim davr hisoblanadi. Mana shu davr bolaning tez o'sishi va inson hayotidagi jadal o'zgarishlar davridir chunki hayotning dastlabki yillari jismoniy va aqliy

sog'lomlik, madaniy va shaxsiy shakllanishi hamda qobiliyatlarining rivojlanishi uchun asos hisoblanadi. Shuning uchun ham bola dastlabki yillarda jadal rivojlanadi. Ammo ijtimoiy yetim bola onasidan mahrum bo'lganligi sababli rivojlanishdan ortda qoladi. Katta yoshli insonning 40% aqliy qobiliyatlari hayotning birinchi 3 yili davomida shakllanadi. Shu yosh davrida miya juda tez o'sadi 3 bolalar uchun muhim hisoblangan chaqaloqlik davrida Mehribonlik uylarida bo'lgan paytlarida hissiy rivojlanishlari to'g'risida g'amxo'rlik qilmasliklari rivojlanishdan ortda qolishning sabablaridan biri hisoblanadi. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida ularga e'tiborning yo'qligi sababli ularning yonlariga kelmasliklariga va erkalatmasliklariga o'rganib qolib, endi ko'z yosh to'kmay va ovoz chiqarmay yig'lashga majbur bo'ladigan bolalarning tovushsiz yig'lash holatlari kuzatiladi. Erta ijtimoiy yetimlik muammosini o'rganish bo'yicha judayam ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan Psixonaltiklar Bolaning psixik salomatligi, uning dunyoga munosabati va ushbu dunyoda o'zini his etishi uning onasi bilan munosabatlari, ayniqsa tug'ilganidan keying birinchi oylaridagi munosabatlaridan belgilanadi 4, deb ta'kidlaydilar.

Rene Spits 5, ikkita turli yetimxonadagi bolalarning xulqlarini kuzatadi. Birinchisida chaqaloqlarni juda yahshi boqadilar, ammo ularga deyarli e'tibor bermaganlar, ikkinchisidan mahbusonalarga bolalarini parvarishlashga va ularni ko'p vaqt o'ynatishlariga ko'p vaqt ruhsat beradilar. U kuzatish natijalarini solishtirib birinchi yetimxonada bolalar ancha yomon rivojlanishini aniqlaydi. Rivojlanishidan ortda qolishini Spits 4 gospitalizm 4 bilan yani hayotlarida onalik mehri yetishmasligi bilan tushuntiradi. Bundan tashqari, uning kuzatishlari bo'yicha chaqaloqligidan ona mehridan mahrum bo'lgan bolalar ko'pincha ozibketadilar. Yig'loqi, odamovi, turli infeksiyalar oldida zaif bo'lib qoladilar va hatto o'lib qolishlari ham mumkin. Bunday holatni Spits “Analitik ruhiy tushkunlik” deb ataydi. Ijtimoiy yetimlikning oldini olish bo'yicha yurtimizda ham chora-tadbirlar ko'rilmogda. O'zbekiston Prezidentining yetim bolalar va ota-onasidan qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va tegishli reja hukumatning bolalarni mehribon va g'amxo'r oila sharoitida o'sish huquqini ta'minlashga sodiqligini yaqqol namoyon qildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 28-iyul kuni nogironligi bo'lgan, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan xamda yetim bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kengaytirish va ijtimoiy nafaqalarni takomillashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yeg'ilishi o'tkazildi. 6. Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni tarbiyalash va qo'llab-

quvvatlashning bir necha tuzilmalari yo'lga qo'yilgan, jumladan 13 ta bolalar uyida 560 nafar, 16 ta Mehribonlik uyi va 4 ta Bolalar shaxarchasida 1 ming 823 nafar, 86 ta maxsus maktab internatda 21 ming nafar og'il-qizlar tarbiyalanmoqda. Bundan tashqari, 79 ming nafar bolalar homiylik, vasiylik va oila patronaji qaramog'iga olinganligi 7. Davlatimiz rahbari Mehribonlik uylaridagi bolalarni oilaga yaqin muhitda tarbiyalash, bilim va ma'naviyatli, vatanparvar insonlar etib voyaga yetkazish zarurligini ta'kidladi.

Xulosa:

Ijtimoiy yetimlikning oldini olish muammosi alohida e'tiborni ta'lab qiladi. Jahon miqiyosida olib borilayotgan tadqiqotlar, bola bir yoki ikkita yaqin inson bilan turg'un munosabatlarsiz, me'yorda rivojlanishi mumkin emasligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun biz ushbu muammoga alohida e'tiborimizni qaratyapmiz.

Erta ijtimoiy yetimlikning oldini olishda o'quvchilar va talabalar bilan, ma'rifiy axborot ishlarini oldini olib borish zaruri. Bu ishga mutaxasis pedagog, tibbiy xodim, psixolog, diniy arboblari jalb etilishi zarur. Yoshlar farzandlaridan voz kechishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni ongli ravishda tushunishlari kerak. Shundagina onalar o'z farzandlaridan voz kechib, ularni ijtimoiy yetim bo'lishiga sabab bo'lmaydilar. Kim biladi balki oddiygina bir so'z kimgadir kelgusidagi muammoning oldini olishda yordam berishi mumkin.

Erta ijtimoiy yetimlik muammosini hal qilishda internat shaklidagi muassasalardagi bolalar sonini qisqartirish muhimdir. Buning uchun bolaning oilasiga yordam berish yoki zarur hollarda muqobil oila vasiyligini ta'minlash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Хамракулов, И. Б. (2021). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН. Наука сегодня: проблемы и перспективы развития [Текст]: ма, 2, 49.

2. Хамрақулов, И. Б. (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Scientific progress, 2(7), 586-592.

3. Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОЎЖИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 3 (1), 328-334.

4. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In Наука сегодня: история и современность (pp. 17-19).

5. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3 (01), 43, 46.

6. Хамрақулов Ихтиёр Бахтиёрович (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИЯТЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (Special Issue 2), 140-146.

7. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).

8. Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. *Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материа*, 48.

9. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате*, 34.

10. Хамрақулов, И. Б. (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 2(7), 586-592

11. Хонкелдиева, К., & Муйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 18-19).

12. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.

13. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Abdukarimova, R. A., Xudoyberdiyeva, X. B., & Egamberdiyeva, N. B. (2021). Theories Of Marketing Strategies To Increase The Competitiveness Of Light Industry Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 40-42.

14. Xonkeldiyeva, K., & Xo'jamberdiyev, J. (2020). Экономика и социум.

15. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 42-43).